

3-SINF ONA TILI DARSLIGIDA FE'L BO'YICHA BERILGAN BILIMLAR
ASOSIDAKOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Alibekova Xosiyat Esanboy qizi

Guliston shahar 18-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395595>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 3-sinf ona tili darsligida fe'l bo'yicha berilgan bilimlar asosida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni tahlil qilinadi. Maqola, darslikdagi fe'l turkumlarining taqdimoti, ularning o'quvchilarga ta'siri va amaliyotda qo'llanilishiga e'tibor qaratadi. Shuningdek, fe'l bilimlarini o'zlashtirish orqali o'quvchilarda til ko'nikmalari, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuv kabi kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida uchraydigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham muhokama qilinadi. Maqola, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim darajasini yaxshilash uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: 3-sinf, ona tili, darslik, fe'l, kompetensiyalar, ta'lim jarayoni o'quvchilar, til ko'nikmalari, mantiqiy fikrlash, muammolar va yechimlar.

Аннотация. В данной статье анализируется процесс формирования компетенций учащихся на основе знаний, представленных в учебнике родного языка для 3-го класса, посвящённых глаголам. В статье особое внимание уделяется представлению глагольных категорий в учебнике, их влиянию на учащихся и их применению на практике. Также рассматриваются возможности развития таких компетенций, как языковые навыки, логическое мышление и творческий подход, у учащихся посредством овладения знаниями о глаголах. Обсуждаются проблемы, возникающие в образовательном процессе, и пути их решения. В статье содержатся рекомендации, необходимые для повышения качества образования и уровня знаний учащихся.

Ключевые слова: 3-й класс, родной язык, учебник, глагол, компетенции, образовательный процесс учащихся, языковые навыки, логическое мышление, проблемы и решения.

Abstract. This article analyzes the process of forming competencies in students based on the knowledge given in the 3rd grade native language textbook on verbs. The article focuses on the presentation of verb categories in the textbook, their impact on students, and their application in practice. It also considers the possibilities of developing competencies such as language skills, logical thinking, and creative approach in students through the mastery of verb knowledge. Problems encountered in the educational process and ways to solve them are also discussed. The article contains recommendations necessary to improve the quality of education and improve the level of knowledge of students.

Keywords: 3rd grade, native language, textbook, verb, competencies, educational process students, language skills, logical thinking, problems and solutions.

Fe'l ustida ishlashda izchillik, bo'limlar orasidagi bog'lanish, dastur materialining hajmi, uni har bir sinfdagi o'rganish usullari va vositalari shu so'z turkumini o'rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o'quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Fe'l mavzusini o'rganishda asosiy vazifalar: fe'l so'z turkumi haqida dastlabki tushunchani

Oktabr, 2025-Yil

shakllantirish, o'quvchilar nutqini fe'llar bilan boyitish hamda og'zaki va yozma nutqda fe'ldan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini o'stirish, o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, Grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim imloviy qoidalarni o'zlashtirish hisoblanadi. Bu vazifalar bir biri bilan bog'liq holda hal etiladi. Fe'lning lingvistik xususiyatlari xiyla murakkab, shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat felning muhim nazariyalari bilan tanishtiriladi. Material tanlashda shu materialning nutq va imloga oid vazifalarni hal qilishda qanchalik zarurligi hisobga olinadi.

Fe'lni o'rganishda izchillik. Fe'l ustida ishlashga tayyorgarlik savodga o'rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o'quvchilarning diqqati felning leksik ma'nosiga qaratiladi; fe'l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma'noni, ya'ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig'iladi. Fe'l ustida ishlash mashqlarini "Alifbe"dagi so'z va mashqlarni o'qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe'lni topishga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. Masalan, bolalar kuzda meva va sabzavotlarni, daraxtlarni kuzatib yoki rasmlarni ko'rib, gapni mazmunga mos so'zlar bilan to'ldiradilar: Kuzda mevalar nima qiladi?... (pishadi), sabzavotlarni nima qiladi?... (yetiladi), daraxt barglari nima qiladi?... (sarg'ayadi). Bolalar nima qilyaptilar?... (dam olyaptilar), (o'ynayaptilar), (ishlayaptilar).

Fe'lni o'rganishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini o'rganishdan boshlanadi (1-sinf, o'quv yilining 2-yarmi). Fe'l leksik ma'nosi bilan Grammatik ma'nosi (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) yugurayapti, arralayapti, sakrayapti, (nima qildi?) yugurdi, arraladi, sakradi, (nima qiladi?) yuguradi, arralaydi, sakraydikabi misollardan foydalanish bilan, o'quvchilar o'zlari bajargan harakatlarni aytishni so'rab, ular bergan javobini (fe'lni) so'roqlari bilan xattaxtaga yozib, suhbat o'tkazish bilantushuntiriladi. O'quvchilarni so'roq berish bilan holat bildiradigan uxlayapti, o'ynayapti, faxrlanadi kabi fe'llarni ham tanlashga o'rgatib borish muhim ahamiyatga ega. Bunday mashqlar o'quvchilarda predmet harakatini keng ma'noda tushunish ko'nikmasining shakllana borishiga yordam beradi. [3] Dastur o'quvchilarda so'zlarga so'roq berib, ularni bir-biridan farqlash ko'nikmasini shakllantirishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi fe'lning har xil shakllaridan foydalanib, maxsus mashqlar o'tkazadi. Nima? So'rog'iga javob bo'lgan so'z bilan nima qildi? (nima qilyapti?, nima qiladi?) so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar taqqoslanadi: nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar guruh predmetni bildirishi, nima qildi? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar guruhi esa predmet harakatini bildirishi aniqlanadi. Taqqoslash ot va fe'lni ajratishga o'rgatadi, ularni nutqda bir-biriga ta'sir etishini aniqlashga imkon beradi. Fe'lga so'roq berishga o'rgatish yuzaki bo'lmasligi, o'quvchilar harakat birkishi tomonidan bajarilsa, nima qildi?, nima qilyapti?, nima qilmoqchi? so'roqlarini, ikkiva undan ortiq kishi tomonidan bajarilsa, nima qildilar?, nima qilyaptilar? Nima qilmoqchilar? so'roqlarini berishni bilishlari zarur. Bunday so'roqlarga javob berishga o'rgatish o'z navbatida, fe'l zamonlarini o'rganishga tayyorlash demakdir.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik kompetensiyalarni ishlab chiqish va ularga tayangan holda o'quvchilarga har bir mavzu yuzasidan yondashish bugungi kun ta'limining yutug'i hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda motivlar hosil qilishda didaktik o'yinlarning o'rni beqiyosdir. O'yinsiz tom ma'nodagi aqliy rivojlanish bo'lishi mumkin emas.

Oktabr, 2025-Yil

O'yin o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg'otuvchi uchqundur. O'yin boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'lum sifatlarni shakllantirish uchun kattalar-o'qituvchilar, tarbiyachilar, ot-onalar tomonidan qo'llaniladigan usul. O'yin vositasida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish jarayoni qulaylashadi, turli xil predmetlar bilan munosabatda bo'lishga o'rganadi, shuningdek, ularda muomala madaniyati shakllanadi. Maktab yillarida o'yin shakllari yanada kengroq rivojlanadi.

O'quvchilarning o'yin faoliyati juda ko'p soha olimlarining, ya'ni, faylasuflar, sotsiologlar, biologlar, san'atshunoslar, etnograflar, ayniqsa, pedagoglar va psixologlarni qiziqtiradi. Didaktik o'yin o'rganilayotgan voqea va hodisalarning imitatsion modeli yaratilishi sohasidagi faol faoliyatdir. O'yinning boshqa faoliyat turlaridan muhim farqi shundaki, uning predmeti inson faoliyatidir. Didaktik o'yinda faoliyatning asosiy turi hamkorlikdagi o'quv faoliyatidir. Shuningdek, hozirgi davrda XXI asr pedagogidan nafaqat nazariy bilim balki shu bor bilimni o'quvchilar ongiga samaraliroq usullar orqali yetkazish, berilgan bilimning oson, puxta va tez o'zlashtirilishiga zamin yaratish, o'quvchilar ongida mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va ravonlikni shakllantirish ham talab etilmoqda. Albatta bunday vazifalar innovatsion texnologiyalar, turli xil interaktiv o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Demak, endi o'qituvchidan an'anaviy darsdan noan'anaviy darsga o'tish talab etiladi.

Noan'anaviy darsning asosiy yo'nalishlari: a) O'quvchilarga mustaqil fikr yuritishni o'rgatish; b) O'quvchi fikrini bir nuqtaga jamlash; c) O'quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to'g'risida aniq tushuncha hosil qilish; d) Olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash va boshqalarga o'rgatish va hokazo. Yana bir e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihat bu ona tili va adabiyot darslari davomida kompyuter texnologiyalardan foydalanishdir. Buning uchun birinchi navbatda o'qituvchi sinf xonasini kerakli jihozlar bilan ta'minlanishini tashkil etishi, so'ngra mavzuga doir taqdimotlar, videolar, qisqa filmlar, rasmlar va ijod namunalarini yaratishi yoki internet saytlaridan sifatlilarini tanlab yuklab olishi lozim. Buning asosiy sababi, ular o'quvchilarning ijodkorligini va dunyoqarashini kengaytirishga, visual o'rganishni rivojlantirishga va albatta o'quv jarayonining qiziqarliroq va sifatlirroq tashkil etilishiga yordam beradi. Bu usul grammatik jihatdan murakkab mavzularning oson tushunilishiga, rasmlar orqali o'quvchilarning mustaqil oddiy gapdan to kichik matn tuza olish qobiliyatini o'stirishga, adabiyot namoyondalari hayoti va ijodini ko'z oldida gavdalandirish va yaxshiroq yodda saqlashga, ularning ijod namunalaridan ekran orqali bahramand bo'lishga yordam berishi bilan alohida xarakterlanadi. Har bir darsni o'ziga xos usul asosida o'tish, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir.

Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog mavjud pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadibarkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu [5] ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin.

Oktabr, 2025-Yil

Innovatsion texnologiya– ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar– “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Davom ettir”, “Taqdimot”, “Blits-so'rov”, “Muammoli vaziyat” kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida “Sinkveyn”, “Teskari test”, “Aql charxi” metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida “Insert”, “Pinbord”, “Zinama-zina”, “Bumerang” texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida “Venn diagrammasi”, “Baliq skeleti”, “Nima uchun?”, “Qanday?”, “Konseptualjadval”, “Nilufar guli” kabi grafik tashkil etuvchilar hamda “Tushunchalar tahlili”, “T-jadval”, “Rezyume”, “Kungaboqar”, “Charxpalak” metodlarini, uyga vazifa berishda “FSMU”, “Klaster”, “BBXB” metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimini oshirishga yordam beradi. Ona tili va adabiyot darslarida ham yuqorida sanab o'tilgan interfaol metodlardan tashqari “Ha...yo'q”, “Ta'rif egasini top”, “Men kimman?”, “Domino” kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimni namoyon etgisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo bo'ladi. Munozaraga kirishishni o'rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim.

Xulosa, o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, ta'lim mazmunini boyitishga oid ishlarni muntazam ravishda olib borish lozim. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda pedagogik omillarni ham ko'plab topsa bo'ladi. Ular ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga mustahkam didaktik asos bo'la oladi va ularni ta'lim mazmuniga ustalik bilan kiritish esa, o'ziga xos innovatsion jarayon bo'lib, bunda o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adilova S.A. O'zbek tili mashg'ulotlarini kompyuter texnologiyalarvositasida tashkil etish: ped. fan. nom. ... dis. –Toshkent, 2004. – 160b.
2. Anorqulova Y. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ongida o'zbektili orqalimilliylikni shakllantirish: Magist.dissert.- Toshkent: 2021. – 100 b.
3. Asqarova M. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish.–Toshkent: O'zbekiston, 2001. – 97 b.
4. Ashrapova T., Odilova M., Boshlang'ich sinflarda onatili o'qitishmetodikasi, - T.: O'qituvchi, 1984.
5. Kenjaeva M.A. Ona tili fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarningahamiyati \Fanlarni o'qitishda innovatsion metodikalar. Respublika masofaviy ilmiy seminar materiallari. – Toshkent-Samarqand. 2020. – B. 44
6. Matchonov S. va bosh. O'qish kitobi. 4-sinf uchun darslik. T., 2013. 240b.
7. Matjonov S., G'ulomova H., Dolimov Z. 3-4-sinfda o'qish darslari. O'qituvchi kitobi. Toshkent, 2007. 192 bet

Oktabr, 2025-Yil

8. Matjonov S., G'ulomova H., Dolimov Z. O'qish kitobi. 4-sinf uchun. Toshkent, 2007. 272 bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH